

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

Adoración de los Magos

[Gallego, Fernando](#) (Salamanca. Documentado entre 1468-1507)

Nº inventario: 362 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1475-80

Siglo: finales del s.XV

Contexto cultural / Estilo: gótico hispanoflamenco

Dimensiones: 127 x 102,9 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [óleo](#)

Iconografía / Tema: [Adoración de los Reyes Magos](#)

Procedencia: [Posible procedencia de Castilla y León](#) (Castilla y León, España)

Emplazamiento actual: [Toledo Museum of Art, Ohio](#) (Toledo, Ohio, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 1940.173

Historia del objeto

Esta pintura fue adquirida por el [Toledo Museum of Art](#) en 1940 con fondos de la dotación del magnate de la industria del cristal Edward Drummond Libbey (1854-1925). No se tienen noticias sobre su procedencia. En 1888 figuró en la exposición universal de Barcelona como préstamo de la viuda del coleccionista José Ignacio Miró, de Madrid. En 1903 figuró en la venta de la colección del marchante alemán Émile Pacully, establecido en París. No sabemos si se vendió entonces o si permaneció en manos de Pacully hasta su muerte en 1938: ese mismo año, las obras que habían permanecido en su poder fueron vendidas por Hôtel Drouot. Como se ha señalado, inmediatamente después fue adquirida por el Toledo Museum of Art y figuró de manera destacada en la exposición de pintura española comisariada en esa institución por José Gudiol en 1941. Puesto que existe consenso en su atribución a Fernando Gallego, se puede suponer que procede de Castilla y León, dado que este artista, activo en Salamanca, trabajó preferentemente para el suroeste del territorio de la actual comunidad autónoma de Castilla y León. No obstante, también está documentada su actividad en Extremadura, por lo que no se puede descartar que proceda de esta comunidad autónoma. A título puramente hipotético, Juan Antonio Gaya Nuño planteó que la tabla pudiera proceder de la localidad salmantina de Villaflores, de la que procede una *Coronación de la Virgen* que se encuentra en el Museo Diocesano de Salamanca. Gaya Nuño fundamentó su hipótesis en el tamaño de las tablas (133 cm de altura la que está en Salamanca y 127 cm de altura la que está en Toledo) y en el

parentesco estilístico entre ellas, pues, dentro de la evolución del estilo de Fernando Gallego, serían más o menos contemporáneas. Por el momento, no es posible avanzar en esta hipótesis.

Descripción

Fernando Gallego trató el tema de la *Adoración de los Magos* al menos en tres ocasiones: en la tabla que nos ocupa, en la tabla asimismo de procedencia desconocida conservada en el [Museu Nacional d'Art de Catalunya](#) y en la tabla procedente del retablo mayor de la catedral de Zamora conservada en la Colección Pedro Masaveu en el [Museo de Bellas Artes de Asturias](#). Además, su colaborador habitual, el Maestro Bartolomé, trató el tema en el retablo mayor de la iglesia de Santa María de Trujillo, realizado en colaboración con Fernando Gallego y conservado *in situ*. La composición de la tabla de Toledo es muy similar la de las tablas de Barcelona y de Trujillo, con la Virgen con el Niño situada en el extremo de la derecha y con san José por detrás, recogiendo los dones de los Magos, todos ellos albergados por una arquitectura ruinosa. El primero de los Magos está de rodillas, adorando, con las manos juntas, a Cristo. El segundo de los Magos está inclinándose para entregar a san José su regalo. En el extremo de la izquierda, el tercero de los Magos está erguido, esperando su turno. Se representan, por lo tanto, los tres instantes por los que han de pasar los tres ilustres visitantes: llegada, entrega del regalo y adoración propiamente dicha. Mientras que en las tablas de Barcelona y de Trujillo uno de los Magos es negro (el que entrega su regalo a san José en Barcelona y el que espera su turno en Trujillo), según convención que se convertirá en habitual a lo largo del siglo XV, en la tabla de Toledo los tres son blancos. En la tabla de Toledo destaca la riqueza del colorido (especialmente notable en el manto azul de la Virgen), la plasticidad de las formas (especialmente notable, asimismo, en el manto azul de la Virgen) y la manera en que el artista se recrea en los detalles lujosos, como las ropas de los Magos o las piezas de orfebrería que contienen sus regalos. En la tabla de Toledo hay un detalle iconográfico singular que no aparece en sus homólogas de Barcelona y de Trujillo y sobre el que el museo norteamericano ha llamado la atención en distintas ocasiones: en el paisaje del fondo, se representa a los tres Magos, de camino hacia Belén, tomándose un descanso y bañándose en un río mientras, en el cielo, cual lucero, se les aparece la Virgen con el Niño para indicarles el camino que deben seguir, asumiendo, de esta manera, el rol tradicional de la estrella de Belén.

Ubicaciones

- 1940

MUSEO

[Toledo Museum of Art, Ohio, Toledo, Ohio \(Estados Unidos\)](#)

- 1903

COLECCIÓN PRIVADA

[Émile Pacully, París \(Francia\)](#)

- 1888

MARCHANTE/ANTICUARIO

[José Ignacio Miró, Madrid \(España\)](#)

- present

REGIÓN

[Posible procedencia de Castilla y León, Castilla y León \(España\)](#)

Bibliografía

- [\(1888\): Álbum de la sección arqueológica de la Exposición Universal de Barcelona, Imprenta de](#)

[Jaime Jepús, Barcelona, p. 109.](#)

- (1976): [The Toledo Museum of Art: European Paintings, The Toledo Museum of Art, Toledo \(Oh.\), pp. 61-62, il. 49.](#)
- CAMÓN AZNAR, José (1966): *Pintura medieval española (Summa Artis, vol. XXII)*, Espasa-Calpe, Madrid, p. 572, il. 559.
- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1958): *La pintura española fuera de España (historia y catálogo)*, Espasa-Calpe, Madrid, p. 151.
- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1958): *Fernando Gallego*, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, p. 19 y 37, il. 26.
- GUDIOL [RICART], José (1941): *Spanish Painting*, The Toledo Museum of Art, Toledo (Oh.).
- GUDIOL RICART, José (1955): *Pintura gótica (Ars Hispaniae, vol. IX)*, Editorial Plus-Ultra, Madrid, p. 333.
- POST, Chandler Rathfon (1933): *A History of Spanish Painting*, vol. 4 (The Hispano-Flemish Style in North-Western Spain), nº 1, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), p. 136, il. 31.
- SILVA MAROTO, Pilar (2004): *Fernando Gallego*, Caja Duero, Salamanca, pp. 210-213.

Responsable de la ficha: [Fernando Gutiérrez Baños](#)

English version

Adoration of the Magi

[Gallego, Fernando](#) (Salamanca. Active 1468-1507)

Inventory number: 362 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1475-80

Century: Late 15th c.

Cultural context / Style: Hispano-Flemish Gothic

Dimensions: 50 x 40.51 in.

Material: [Panel](#)

Technique: [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [Adoración de los Reyes Magos](#)

Provenance: [Possible origin from Castile and Leon](#) (Castilla y León, Spain)

Current location: [Toledo Museum of Art, Ohio](#) (Toledo, Ohio, United States)

Inventory number in current collection: 1940.173

Object History

This painting was acquired by the [Toledo Museum of Art](#) in 1940 with funds from the endowment of the glass industry magnate Edward Drummond Libbey (1854-1925). There is no information about its provenance. In 1888 it appeared at the Universal Exhibition of Barcelona as a loan from the widow of the art collector José Ignacio Miró, Madrid. In 1903 it appeared in the sale of the collection of the German dealer Émile Pacully, based in Paris. We do not know if it was sold then or if it remained in Pacully's hands until his death in 1938: that same year, the works that had remained in his possession were sold by Hôtel Drouot. As noted, it was acquired immediately afterwards by the Toledo Museum of Art and figured prominently in the exhibition of Spanish painting curated at that institution by José Gudiol in 1941. Since there is consensus in its attribution to Fernando Gallego, it can be assumed that it comes from Castilla y León, given that this artist, active in Salamanca, worked preferably for the southwest of the territory of the current

autonomous community of Castile and León. However, his activity in Extremadura is also documented, so it cannot be ruled out that it comes from this autonomous community. On a purely hypothetical basis, Juan Antonio Gaya Nuño suggested that the panel could come from the Salamanca village of Villaflores, from which comes a *Coronation of the Virgin* in the Diocesan Museum of Salamanca. Gaya Nuño based his hypothesis on the size of the panels (133 cm high the one in Salamanca and 127 cm high the one in Toledo) and on the stylistic relationship between them, since, within the evolution of Fernando Gallego's style, they would be more or less contemporary. For the moment, it is not possible to advance in this hypothesis.

Description

Fernando Gallego treated the theme of the *Adoration of the Magi* on at least three occasions: in the present panel, in the panel of unknown provenance in the [Museu Nacional d'Art de Catalunya](#) and in the panel from the main altarpiece of the cathedral of Zamora in the Pedro Masaveu Collection in the [Museo de Bellas Artes de Asturias](#). In addition, his regular collaborator, Master Bartolomé, treated the theme in the main altarpiece of the church of Santa María of Trujillo, made in collaboration with Fernando Gallego and preserved *in situ*. The composition of the Toledo panel is very similar to that of the Barcelona and Trujillo panels, with the Virgin and Child located on the far right and St Joseph behind, collecting the gifts of the Magi, all of them housed by a ruinous architecture. The first of the Magi is kneeling, adoring, with joined hands, Christ. The second of the Magi is bending down to give St. Joseph his gift. On the far left, the third of the Magi is standing upright, waiting his turn. Thus, the three moments through which the three illustrious visitors have to pass are represented: arrival, delivery of the gift and adoration itself. While in the panels of Barcelona and Trujillo one of the Magi is black (the one who delivers his gift to St Joseph in Barcelona and the one who waits his turn in Trujillo), according to a convention that would become habitual throughout the 15th century, in the Toledo panel all three are white. In the Toledo panel the richness of the coloring stands out (especially notable in the blue cloak of the Virgin), the plasticity of the forms (especially notable, also, in the blue cloak of the Virgin) and the way in which the artist takes pleasure in the luxurious details, such as the clothes of the Magi or the pieces of gold work that contain their gifts. In the Toledo panel there is a singular iconographic detail that does not appear in its counterparts in Barcelona and Trujillo and to which the North American museum has drawn attention on different occasions: in the background landscape, the three Magi are represented, on their way to Bethlehem, taking a rest and bathing in a river while, in the sky, like a star, the Virgin appears to them with the Child to show them the way they should follow, thus assuming the traditional role of the star of Bethlehem.

Locations

- 1940

MUSEUM

[Toledo Museum of Art, Ohio, Toledo, Ohio \(United States\)](#)

- 1903

PRIVATE COLLECTION

[Émile Pacully, Paris \(France\)](#)

- 1888

DEALER/ANTIQUARIAN

[José Ignacio Miró, Madrid \(Spain\)](#)

- present

REGION

[Possible origin from Castile and Leon, Castilla y León \(Spain\)](#)

Bibliography

- (1888): [Álbum de la sección arqueológica de la Exposición Universal de Barcelona](#), Imprenta de Jaime Jepús, Barcelona, p. 109.
- (1976): [The Toledo Museum of Art: European Paintings](#), The Toledo Museum of Art, Toledo (Oh.), pp. 61-62, il. 49.
- CAMÓN AZNAR, José (1966): *Pintura medieval española (Summa Artis, vol. XXII)*, Espasa-Calpe, Madrid, p. 572, il. 559.
- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1958): *La pintura española fuera de España (historia y catálogo)*, Espasa-Calpe, Madrid, p. 151.
- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1958): *Fernando Gallego*, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, p. 19 y 37, il. 26.
- GUDIOL [RICART], José (1941): *Spanish Painting*, The Toledo Museum of Art, Toledo (Oh.).
- GUDIOL RICART, José (1955): *Pintura gótica (Ars Hispaniae, vol. IX)*, Editorial Plus-Ultra, Madrid, p. 333.
- POST, Chandler Rathfon (1933): *A History of Spanish Painting*, vol. 4 (The Hispano-Flemish Style in North-Western Spain), nº 1, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), p. 136, il. 31.
- SILVA MAROTO, Pilar (2004): *Fernando Gallego*, Caja Duero, Salamanca, pp. 210-213.

Record manager: [Fernando Gutiérrez Baños](#)

Copyright: Obra de dominio público de acuerdo con la [política de copyright del Toledo Museum of Art](#)

